

“Interyer va eksteryerni naqsh bilan amaliy bezash”

Adhamova Oltinoy Rafiqjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tasviriy sa'at va muhandislik grafikasi
yonalishi 2 bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7348631>

Annotatsiya

Intererni naqshlashda har bir devorning yuqori, o'rt va pastki (izora) qismlariga qanday bezak namunalarini berish aniqlab chiqiladi. Intererning reja va o'lchamlari to'g'ri tanlanilishi zarur. Ushbu maqolada shu haqida gap boradi.

Kalit sozlar: Intrer, interer devorlari, navo qism, shift qismini bezatish.

O'zbekistonda juda qadimdan rivojlanib kelayotgan o'zbek xonadoni dizayni xalq amaliy san'ati turlarini keng qamrab olgan bo'lib, xalqning uy sharoitlari, ro'zg'or va kiyim-kechaklarida o'z aksini topgan. Xususan o'zbek milliy uylarini naqshlashning o'ziga xos qonun-qoidalari hozirgacha saqlanib, rivojlanib kelmoqda.

Jozibali ranglari bilan maftunkor, nafis naqsh namunalari o'zbek milliy me'morchiligida muhim o'rinni egallaydi.

Qadimda asosan naqsh bezaklari bilan jamoat inshootlari, boy-badavlat kishilarning uylari jimjilador qilib bezatilgan. Binolarning tashqi va ichki qismlari: shiftlar, ustunlar, devor yuzalari va uy-ro'zg'or buyumlari mohirona bezatilgan. Milliy bino bezakchiligida asosan mehmon xona va ayvonlar nihoyatda bejirim jilolangan.

Ularga islimiy, o'simliksimon, xandasiy, geometrik, murakkab (aralash) ko'rinishigagi naqshlar ko'plab ishlangan. Naqsh namunalarining ko'plab turlari mavjud bo'lib ulardan ayrimlari quyidagicha nomlanadi: xoshiya, ruta mehrob, madohil, zanjira, bandi rumi, mornech, turunj, davra turunj, pargori, daraxti munabbat, namoyon va boshqalar.

“O‘zbek binosining ichki qismidagi har bir me‘moriy qismi o‘ziga xos orxamental bezak tipidan tashkil topgan. Intrer ya‘ni xona devori uzunasiga 3 qismga bo‘lingan, devorning pastki qismi izora (panel), o‘rta qismi va tana qismi friz.

Devorning o‘rta qismi namoyonlar, manzaralar, katta-kichik naqshlar, unvonli yozuvlar va boshqalar bilan bezatilgan. Friz qismiga har xil geometrik va o‘simliksimon naqshlar ishlangan. Devorning teng qismi bilan shift o‘rtasiga ganchdek ishlangan ajoyib karnizlar ishlatilgan, buni sharafa deb yuritiladi.

Milliy binolarning shift qismlari xovuzak deb ataladigan yarim tsilindsimon tayoqchalarning terib chiqilishiga aytiladi. Xovuzaklar islmiy naqsh namunalari bilan bezaladi.

Xalq ustalari o‘z naqqoshlik maktablari an‘analarini davom ettirgan holda ijod etganlar. Ular Toshkent, Qo‘qon, Samarqand, Buxoro, Farg‘ona kabi shaharlarga borib naqqoshlik ishlarini bajarar edilar. Naqqosh ustalar qaysi joylarga ishga taklif etilishmasin o‘z ish usullarini rivojlantirgan holda ijod etganlar. O‘zbek xonadonlarining zebu – ziynati hisoblangan bezakli namoyonlar, bolorli shiftlar, tokcha, kitoba, izora qismlari murakkab, islmiy naqsh namunalari bilan bezalgan. Ganch va naqsh namunalari bilan bezatilgan milliy xonadonlar baland va serhasham qurilgan bo‘lib, ularni naqshinkor ustunlar ko‘tarib turgan.

Interer devorlarini bezashda xonaning balandligi, umumiy ko‘rinishi, yorug‘lik tushishi va xonaning turmushdagi o‘rni hisobga olinadi. Intererining qaysi rang tusiga xos ravishda naqshlanishi ham muhim ahamiyatga ega.

Qadimiy va zamonaviy qurilgan binolarning naqshlanish usullari o‘ziga xosdir. Avvallari binolar devori milliy uslubda tokchalar, taxmon, kosamon, la‘li, kitobat, mehrob kabi sharqona an‘analarga xos qurilgan bo‘lsa, hozirgi zamonaviy binolar yaxlit bir-butunligini saqlagan holda qurilmoqda.

Intererini naqshlashda har bir devorning yuqori, o‘rta va pastki (izora) qismlariga qanday bezak namunalarini berish aniqlab chiqiladi. Intererining reja va

o'lchamlari to'g'ri tanlanilishi zarur.

Dastavval kompozitsiyalarning haqiqiy kattalikdagi xomaki nusxasini bir bo'lagi – rapporti chiziladi. So'ngra namuna eskizining axtasi tayyorlanadi. Devor yuzalariga gurupt yordamida boshlang'ich rang qorishmasi berilgach naqsh axtasini devor yuzasiga tushirib, ranglanib, pardozi beriladi.

Interer devorining pastki qismi uchun girih, gulli girih, kompozitsiyalari tuziladi. Devorning o'rta qismlari uchun namoyon, mehrob, osma, murakkab singari naqsh turlari chiziladi. Tepa qismlarga esa turli shakllar ko'rinishigagi islamiy friz naqsh kompozitsiyalari tuziladi.

Ma'lumki, naqqosh ijodida eng mas'uliyatli ishlardan biri naqsh kompozitsiyalarini yaratishdir. Naqsh kompozitsiyalarini tuzish, ma'lum qonun-qoidalarni o'z ichiga oladi:

naqsh elementlarini nisbatini saqlash;

b)tanob bilan novdani farqlab tasvirlash;

v)tanobdan gul barg va boshqa naqsh elementlarini o'sib chiqmasligi;

g)o'lchamga mos naqsh kompozitsiyasini tuzish va xokazo.

Tabiat, atrof olamni rangsiz tasavvur etib bo'lmaganidek, naqqoshlik san'atini ham rang tuslarisiz to'laqonli tasvirlash qiyin. Shuningdek intererni naqsh bezaklari bilan bezashda rangshunoslik qoidalariga amal qilish albatta muhimdir.

Adabiyotlar:

Ortiqboy, S. S., & Makhsudali, J. (2022). A Desire Sung in a Pattern. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 3(5), 6-9.

Prozorova, M. N., Zharkov, A. D., Zharkova, A. A., Khamdamova, V. A., Sattorova, S. O., & Losev, V. S. (2021). University graduate career potential in digital transformation period: Features and problems of formation. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1574-1585.

Sattorova, S. O. (2021). PATTERN SUNG ON THE CARPET. *Экономика и социум*, (5-1), 445-448.

Abdurahimovich, M. A., & Qizi, S. S. O. (2020). Master Student Etiquette. www.conferencepublication.com, 22.

Khaydarovich, A. A. (2020). Colors in Descriptive Art. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 2(12), 20-22.

Mamadjananivich, B. B. IT is Necessary to Feed the World with Beauty!. *International Journal on Integrated Education*, 3(8), 215-217.

Bulatov S.S., Dadashev I. Naqsh alifbosi. – T: Cho'lpon, 2012.

S.Bulatov “O`zbek xalq amaliy bezak san'ati” T-2010

Ахмедов М.Б. Ёгоч уймакорлиги. -Т.: Адабиёт учкунлари, 2017

Муратов Х.Х., Жаббаров Р.Р. Амалий ва бадиий безак санъати. -Т.: Ижод-принт, 2020